

**БУГУНГИ ЁШЛАРГА ЭКОЛОГИК – ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ**

Худойкулова Дилором Холовна

Сурхондарё вилояти, Қумқўрғон тумани адлия

бошқармаси бош мутахассиси

Телефон: +99891-967-17-02

Аннотация: Ушбу мақолада жамиятга кириб келаётган ёшларни экологик-ҳуқуқий маданият кўникмаларини ривожлантиришда инновацион ёндашу орқали уларга табиат, атроф-муҳитни асраш ҳақида маълумотлар бериш билан бирга экологик-ҳуқуқий маданиятни бугунги замон талаблари асосида шакллантириш бўйича ёндашиш ёритилган.

Калит сўзлар: Атроф-муҳит, табиат, экологик-ҳуқуқий маданият, экологик таълим ва тарбия, Орол фожiasi, денгизнинг қуриши ўрмонларни ёниши, яшил макон яратиш. ўрмонзорларни кенгайтириш.

Атроф-муҳит мувозанати ва табиат ҳолатидаги мувофиқликлар инсон ҳаётининг маромини белгилайди. Табиат ва инсон ўзаро муайян қонуниятлар асосида муносабатда бўлади. Бу қонуниятларнинг бузилиши ўнглаб бўлмас экологик муаммоларни келтириб чиқаради. Табиатни асраш учун аввало инсонларда экологик-ҳуқуқий маданиятни шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса ўз ўрнида бугунги кунда юзага келаётган ва чуқурлашиб бораётган экологик муаммоларнинг олдини олишда муҳим вазифа бўлиб хизмат қилади. Айниқса, бугунги СОВИД-19 пандемияси даврида инсоният табиатга нисбатан онгли муносабатда бўлишга мажбур эканлигимизни яна бир бор хис қилмоқдамиз. Дунё миқёсида экологик-ҳуқуқий муаммолар кўпайган сари, улар ҳақида мулоҳаза юритиш, тадқиқотлар олиб бориш янада жадаллашмоқда. Аммо бу қарашлар, тадқиқот натижалари ёшларнинг экологик-ҳуқуқий маданиятини шакллантиришга етарли даражада таъсир

кўрсата олмаётгани ачинарли ҳол, албатта. Президентимиз айтганидек: “Энг муҳим масалалардан бири – аҳолининг маҳалада, жамоат жойларида, таълим тизимида инновацион ислоҳотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида экологик-ҳуқуқий маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур. Албатта, бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она-табиатга меҳр-муҳаббат, дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”.

Мазкур муаммони ҳал этиш йўлларида бири барча йўналишларда экологик билим, кўникма ва малакаларни таълим жараёнига сингдириш зарурдир. Зеро Алдо Леополд фикрига кўра ерни тушуниш учун зарур шартлардан бири – экологияни тушунишдир. Бу тушунча экологик ёрликларга эга курсларда пайдо бўлиши шарт эмас, балки география, ботаника, тарих ёки иқтисод каби фанлар орқали ҳам ёритилиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 30-октябрдаги “2030-йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикаси Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони ҳам ушбу масала бўйича таълим ва тарбия жараёнини экологик маъсулиятли ҳатти-ҳаракатни шакллантиришга йўналтиришни таъминлаш, маҳалла ва жамоат жойларида, шунингдек таълим жараёнига экологик-ҳуқуқий маданиятни, экологик таълим ва тарбия масалаларини киритишни талаб қилади. Бундан ташқари мамалакатимизда олиб борилаётган сиёсатда “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” тамойилига амал қилинаётганлиги ҳам диққатга сазовордир.

Айнан шу тамойил асосида олиб борилаётган ишларда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга ҳам эътибор берилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 24-январда Олий Мажлисга Мурожаатномасида қуйидаги фикрларни келтирган: “Бешинчидан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик ҳолатни яхшилашга эътиборни кучайтиришимиз керак. Аввало, Орол фожиаси оқибатларини юмшатиш бўйича бошлаган мисли кўрилмаган ишларимизни давом эттириб, денгизнинг қуриган тубида ўрмонзорларни кенгайтириш,

Нукус, ва Хива шаҳарлари атрофида “яшил белбоғлар” барпо этишимиз лозим” . Ўзбек халқи қадимдан экологик-ҳуқуқий маданият меросига эга. Экологик тарбия ва унга оид фикрлар оилада ҳадислар, ҳикматли сўзлар асосида бериб борилган. Бугунги кун педагоги таълимнинг мазмуни ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда талабаларда экологик-ҳуқуқий маданиятни шакллантиришга ҳисса қўшишлари зарурдир. Ушбу жараёнда гуманитар фанлар алоҳида аҳамият касб этади. Экологик билимларни пухта ўзлаштириш учун талабаларда танқидий тафаккур, мантикий хотира ва ижодий тасаввурни мунтазам ривожлантириб бориш лозим. Бу борада Ўзбекистон барча ижтимоий фанлар катта имкониятларга эга, чунки ушбу фан мавзуларини ўрганишда бевосита маънавий мерос, ота-боболаримизнинг, мутафаккирларимизнинг экоахлоқий қарашларига тўхталамиз. Шундай экан, Ўзбекистон тарихи ва ҳуқуқ фанини изчил, босқичма-босқич ва бошқа фанлар билан алоқадорликда ўрганиш талабалар мустақил Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталари, сиёсий партиялар ҳамда Ўзбекистон экологик ҳаракати вакиллари билан видеоселектор йиғилишидаги маърузасида ўз аксини топган. Бу борада – таълим тизимида инновацион ислоҳотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида фикрлаш қобилиятини ўстиришга, Ватанга бўлган муҳаббатини ривожлантиришга, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ўсимлик, ҳайвонот оламига озор етказмаслик каби фикрларни жонланишига ёрдам беради. Талабаларга Ўзбекистон ҳуқуқи фанини ўқитиш жараёнида экологик маданиятни шакллантириш бугунги кунда энг долзарб вазифаларимиздандир.

Чунки инсонга таълим-тарбия бериш, руҳий таъсир ўтказиш жуда катта маҳоратни талаб этади. Ушбу мақолада бугунги куннинг асосий масаласига айланган ёшларни экологик жиҳатдан ҳуқуқий тарбиялашда Ўзбекистон тарихи фанининг ўрни, дарс самарадорлигини оширишда янги интерфаол усуллардан фойдаланишнинг аҳамияти ҳақида фикр юритилган. Таълимнинг интерфаол методларидан ҳар бир босқичда талабанинг ўзига хос психологик хусусиятлари, тафаккур тарзини ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш, аниқ бир

талабалар аудиториясининг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олиш ўқитувчидан катта педагогик маҳоратни талаб қилади.

Хусусан, ҳуқуқ фанидан экологияга оид “Ҳимояга ким чиқади”, “Тез саволга – тез жавоб”, “Кластер”, “Ақлий хужум”, “Матнни давом эттир”, “Елпиғич”, “Домино”, “Рақамли диктант”, “Қарорлар шажараси” (“Қарорлар қабул қилиш”) методи, “Бумеранг” технологияси каби усуллар олий таълим тизимида муваффақиятли қўлланиб келинмоқда ва улардан дарс жараёнида фойдаланиш эса талабаларни дарсга нисбатан қизиқишини ошишига сабаб бўлади. Бундан ташқари бугунги СОВИД-19 пандемияси даврида масофавий таълимни йўлга қўйилганлиги ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишга бўлган эътиборни янада ошишига сабаб бўлди. Мухтасар айтганда, таълим жараёнида янги интерактив усуллардан фойдаланган ҳолда талабаларда экологик-ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш бугунги куннинг асосий талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 76-сонли қарори.-Т.: 2021 й.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 27 декабрдаги ЎРҚ 363-сонли Қонунида “Экологик назорат тўғрисида”ги Қонун. -Т.: 2013 й.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги “Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик назорат соҳасидаги давлат органлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги” ПҚ-76-сонли қарори.-Т.: 2021 й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 24-январда Олий Мажлисга Мурожаатномаси. –Т.:2020 й.

5. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 13 июндаги ЎРҚ 436-сонли Қонуни.-Т.: 2017 й.

6. Абдурахимов А. Экологик билимлар амалиётда. // Халқтаълими. 1998, №6, 99-100-101-бет.

7. Нишонова Н. Ўқувчиларда экологик маданиятни тарбиялашнинг ўзига хос жиҳатлари. // Халқ таълими, 2001, №4, 89-93-бетлар.

8. Худойқулов Х. Ўқитувчи ва тарбиячиларни экологик тарбияга таёрлаш. // Халқ таълими, №4, -Т.: 2000, 20-21-б.

9. Тожиҳанов У, Давлат ва ҳуқуқ асослари. -Т.: ИИВ Академияси, 2002. 496-499 - бетлар

10. Рустамбоев М.Ҳ, Усмонов М.Б, Холмўминов Ж.Т. Экология ҳуқуқи. -Т.: Адабиёт жамғармаси, 2001, 328-б.

11. Отамуродова Р. Талаба ёшларнинг экологик маънавий тарбияси. // Халқ таълими. -Т.: 1994, №4, 26-27-б.

12. Каримова О. Ҳуқуқий тарбия методикаси. -Т.: ТДПУ, 2000, 63-бет.